

Proceso de planeación de red

El problema de la configuración de red

- Es el relativo a la especificación de la estructura a través de la cual fluyen los productos desde sus puntos de origen hacia los puntos de demanda.

Figura 14-1 Red generalizada de flujo de productos.

Datos para la planeación de la red

Lista de verificación de datos

Puede incluir:

- Un listado de todos los productos en la línea de producto
- Demanda de cada producto por ubicación de clientes
- Tarifas o costos de transportación
- Tarifas o costos de almacenamiento
- Costos de producción compras
- Entre otros

Fuentes de información

- Documentos operativos del negocio
- Informes de contabilidad
- Investigación logística
- Información publicada
- Criterio personal

Codificación de la información.

Se facilita mediante varias técnicas que se han utilizado para codificar los datos. Entre ellos se halla:

- Codificación del producto
- geocodificación

Conversión de datos en información.

Una vez reunidos los datos, requieren ser organizados en una forma que apoye el proceso de planeación de red. Cuando se analice esto, los datos se vuelven información para la toma de decisiones.

Falta de información.

Esto ocurre con frecuencia cuando el análisis implica instalaciones que no son operadas actualmente por la compañía.

Herramientas para el análisis

Pueden clasificarse en solo unas cuantas categorías:

- técnicas de grafica, compás y regla
- Modelos de simulación
- Modelos heurísticos
- Modelos de optimización
- Modelos de sistemas expertos

Opciones de modelación

Un sistema de apoyo de toma de decisiones cuenta con:

- Capacidad interactiva que permite al usuario comunicarse directamente con el sistema.
- Un administrador de información que hace posible extraer la información necesaria de bases de datos, tanto internas como externas.
- Un subsistema de modelación que permite al usuario interactuar con modelos de la ciencia administrativa mediante la introducción de parámetros y la adaptación de situaciones a las necesidades específicas de la toma de decisiones.
- Un generador de resultados con capacidad grafica que permite al usuario hacer preguntas tipo escenario y obtener el resultado de forma fácilmente interpretable.

Sistema de apoyo a la toma de decisiones

Realización del análisis

Se clasifican en:

Cumplir con objetivos, especificaciones de inventarios, ubicación y número de productos, etc. Se determinará el nivel de servicio al cliente que se proporcionará

Determina las cargas o asigna la demanda a centros de distribución, plantas y fuente de materias primas sobre una base acumulada.

La asignación es para la unidad individual de inventario. Objetivo: Asegurar que pronósticos y objetivos de inventario se estén cumpliendo

Problema de planeación de asignación de corto plazo, diaria

Busca optimizar el uso de recursos, como transportación, para tratar con pedidos específicos abiertos, mientras se cumplen con fechas específicas de procesamiento de pedido.

Realización del análisis

Auditoría de los niveles de servicio al cliente

Se realiza una auditoría de servicio al cliente, para determinar el nivel de servicio que el cliente desea recibir, mediante la utilización de entrevistas personales, cuestionarios por correo, etc. Sirve para establecer el nivel meta de servicio al cliente para el diseño de la red

Organización del estudio

Implica la definición del alcance y los objetivos del proyecto, la organización del equipo de estudio, la determinación de la disponibilidad de la información necesaria y el establecimiento de los procedimientos de recopilación. El propósito es determinar la factibilidad de realizar un estudio de planeación estratégica dentro de una situación particular, miembros en el equipo de trabajo de estudio y la probabilidad de que el estudio tenga resultados útiles

Evaluación por comparación

Filosofía: Crear punto de referencia. Procedimiento para comparación: se establecen grupos representativos de productos, luego se agrupan las ventas geográficamente, y se definen las políticas de servicio para cada grupo de productos. Se recopila información de costos, se describen trayectorias de flujo de los productos y en este momento también se definen políticas de inventario. Por último se establecen relaciones entre nivel de servicio, costos y demanda.

Realización del análisis

Configuración de red

Su objetivo es minimizar los costos logísticos y maximizar el nivel de servicio logístico a los clientes. Se hace uso de simuladores por computadora que responden preguntas que se relacionan con el número, tamaño y ubicación de plantas, almacenes y terminales, y cuantos productos deben almacenarse en cada instalación.

Diseño del canal

Se ocupa de la planeación de la operación de la red configurada, el mejor método de diseño es considerar la confirmación de la red y el diseño del canal en forma simultánea. La configuración de la red está principalmente basada en una dimensión espacial o geográfica, mientras que el diseño del canal está basado en una dimensión temporal o de plazo. Un método fundamental para la planeación del canal implica el uso de simulación por computadora del canal de la cadena de suministros.

Como el simulador estocástico llamado SCSIJM disponible en el software de LOGWARE, que puede replicar las características operativas de un canal de suministro de múltiples niveles.

Planeación integrada de la cadena de suministros

Se requiere de una encuesta de deseos de los clientes o de un nivel específico de servicio al cliente, para luego comenzar el análisis.